

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МНОГОЛЕТНЕЙ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА В ФУТБОЛЕ

Джураев Элёр Мадаминович

Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7844302>

Аннотация: данная статья отражает факт того, что современный футбол во многом изменил функции игроков, а также требования к спортсменам и уровню их физической подготовленности. Однако по-прежнему основой спортивного мастерства футболистов является технико-тактическая подготовка, уровень которой во многом определяет результативность и зрелищность игры.

Ключевые слова: футбол, технико-тактическая подготовка, спортсмен, спортивные действия, игра.

В современной теории спортивной тренировки техническая подготовленность характеризуется степенью освоения спортсменом системы движений, соответствующей особенностям данного вида спорта и обеспечивающей достижение высоких спортивных результатов. Известно, что техническую подготовленность нельзя рассматривать изолированно, а следует представлять как составляющую единого целого, в котором технические решения тесно связаны с физическими, психическими, интеллектуальными, тактическими возможностями спортсмена, а также конкретными условиями внешней среды, в которой выполняется спортивное действие. Под тактической подготовленностью в теории и практике спортивной тренировки понимается умение спортсмена грамотно построить ход соревновательной борьбы, учитывая при этом специфику вида спорта и свои индивидуальные особенности, возможности соперников и создавшиеся внешние условия. Среди основных направлений тактического совершенствования принято выделять:

- 1) изучение сущности основных теоретико-методических положений спортивной тактики;
- 2) овладение основными элементами, приемами, вариантами тактических действий;
- 3) совершенствование тактического мышления;
- 4) изучение информации, необходимой для практической реализации тактической подготовленности;
- 5) практическая реализация тактической подготовленности. При этом в современной теории спортивных игр в качестве важнейшей задачи выделяют формирование у спортсменов когнитивной модели. Практическая реализация оптимального варианта тактической подготовленности во многом зависит от эффективности всей системы подготовки, развития физических качеств, совершенствования технической, тактической и психологической подготовленности.

Под соревновательным действием принято понимать процесс выполнения спортсменом однократного целостного соревновательного упражнения, эффективность которого выражена конечным результатом. В спортивных играх, в том числе в футболе, под соревновательным действием подразумевается технико-

тактическое действие как средство ведения игры. Общеизвестным является факт, что современный футбол во многом изменил функции игроков, а соответственно и требования к спортсменам и уровню их подготовленности. Однако по-прежнему основой спортивного мастерства футболистов является тактическая и техническая подготовленность, уровень которой во многом определяет результативность и зрелищность игры. Опыт крупных международных турниров последних лет (Чемпионаты Мира, Европы, континентальные Кубки клубных команд) свидетельствует о низком качестве тактического и технического мастерства наших спортсменов в условиях повышения интенсивности игры и ужесточившихся единоборств за мяч. Подтверждением тому, зачастую, является неумение обыграть соперника в ситуации «один против одного», что выступает в качестве обязательного требования в таких спортивных играх, как, например, баскетбол, гандбол, хоккей. Характерно, что подобное положение специалисты отмечают при равном, а зачастую, и превышающем показатели ведущих команд мира, суммарном объеме технико-тактических действий, то есть двигательная активность наших спортсменов находится на оптимальном уровне при неадекватном уровне исполнительского мастерства. Одна из причин такого положения кроется в недостаточно высоком уровне процесса обучения и тренировки в спортивных школах, просчетах в методике тактической подготовки, в отсутствии у определенной части тренеров творческого отношения к работе с детьми и юношами, а также в устаревшей программно-нормативной базе, регламентирующей технико- тактическую подготовку юных футболистов в возрастном аспекте. В современном футболе возрастает интенсивность игры, что требует от футболиста, прежде всего, умения быстро и эффективно выполнять тактические приемы в условиях неожиданно изменяющейся обстановки, лимита времени и пространства. Команда, желающая в настоящее время добиться успехов, должна играть быстро, то есть должна располагать такими игроками, которые владеют рациональной тактикой и сочетают ее с быстротой передвижения. В этой связи некоторые специалисты футбола используют термин «скоростная техника». Борьба между нападением и защитой может быть решена в пользу нападения только с помощью отточенных тактических приемов, основой которой являются финты, дриблинг (ведение) и скрытые передачи. По мнению отечественных и зарубежных специалистов при массивной защите могут быть созданы голевые положения только с помощью рациональной, быстрой и точной обработки мяча. В таких условиях, как правило, лишь с помощью уверенной обводки двух-трех соперников игрок с мячом или его партнеры могут выйти на ударную позицию. Это, однако, доступно лишь футболистам, обладающим необычайно высоким индивидуальным мастерством, и особенно в финтах, обводке. Действия современного футболиста в игре должны быть надежны, быстры и целесообразны. Поэтому технико-тактическая подготовка должна быть представлена как логическая цепочка многолетнего процесса, который содержит свои конкретные цели, задачи на каждом этапе подготовки. Отмечаемое отставание в усвоении игровых приемов на этапе начального обучения отрицательно влияет на дальнейшую подготовку футболистов. Техничко-тактическая подготовка в спортивных играх не может быть случайной совокупностью различных тренировочных средств. Важно выбрать те из них, которые имеют необходимое положительное воздействие на успешное овладение техникой и тактикой игры на каждом из этапов многолетней

подготовки. В последние годы при совершенствовании структуры и содержания многолетней подготовки спортивного резерва в футболе все шире используется системный подход. Он продиктован необходимостью решить назревшую проблему тактической подготовки и создания управляемого с помощью определенной методики процесса обучения.

Как известно, технико-тактическое мастерство характеризуется объемом и разносторонностью технических приемов, которыми владеет футболист, а также умением эффективно применять эти приемы в условиях игры. Поскольку в спортивных играх средством ведения игры являются технико-тактические действия, считается целесообразным наряду с обучением технике и ее совершенствованием изучать тактику. Таким образом, технико-тактическая подготовка в многолетней тренировке спортсменов-игровиков должна рассматриваться как целостный процесс. В последнее время специалистами постоянно подчеркивается, что повышение уровня мастерства отечественных футболистов должно быть связано с непрерывным улучшением качества подготовки резервов. Известно, что весь учебно-тренировочный процесс в ДЮСШ направлен на подготовку квалифицированных футболистов. Он строится на основе программного материала и режима работы спортивных школ. Чтобы решить стоящие перед школой задачи наиболее успешно, необходимо программировать учебно-тренировочный процесс по таким критериям, которые обеспечили бы разносторонность подготовленности юных футболистов.

Не менее важно в подготовке юных спортсменов повышение эффективности работы над овладением тактикой игры и над совершенствованием навыков выполнения широкого «ассортимента» технико-тактических приемов в вариативных условиях, близких к игровым. В.В. Лобановский, А.И. Шамардин и С.М. Яровой отмечают, что при сопоставлении показателей точности ТТД (технико-тактической деятельности) юных футболистов и игроков, выступающих за профессиональные команды, видна отрицательная преимущество: приемы, которые выполняются с высоким процентом брака в детском возрасте, продолжают оставаться таковыми и в пору спортивной зрелости. Недостаточно высокий уровень технико-тактической подготовленности связывают с проблемами учебно-тренировочного процесса в детском и юношеском возрасте. Успешность подготовки в теории и методике спортивной тренировки связывают со своевременным (адекватным возрасту) и даже перспективным (опережающим) овладением основами рациональной техники движений уже на начальных этапах подготовки. При этом в качестве одного из основных факторов эффективности этого процесса выделяют оптимальную последовательность освоения отдельных тактических приемов.

Список используемой литературы:

- 1.Жисмоний Маданият Машфулотларини Ташкил Этишнинг Замонавий Педагогик Шарт-Шароитлари* Эм Джураев- Integration Of Science, Education And..., 2022
- 2.Teaching Attack Tactics To Football Players Us Rozmatovich, D Elyor- ...Journal Of Research In Commerce, It..., 2022

- 3.Исломов, И. А. (2022). Ўқувчиларнинг Техник Ҳаракатларини Назорат Қилиш Асосида Чаққонлик Сифатларини Такимиллаштириш (Кураш Мисолида). Integration Of Science, Education And Practice. Scientific-Methodical Journal, 3(4), 7-11.
- 4.Islamov, I. A. (2021). Fundamentals Of Promotion Of Sports And Competitions And Physical Training Among School Students. Current Research Journal Of Pedagogics, 2(06), 85-89.
- 5.Islomkhoja, I. (2020). Socio-Pedagogical Purposes Of Modern Physical Education. Electronic Journal Of Actual Problems Of Modern Science, Education And Training.
- 6.Azimkhojaevich, I. I. (2022). Pedagogical Features Of Increasing Student Movement Activity (On The Example Of Wrestling And Moving Games). Science And Innovation, 1(B2), 295-299.
- 7.Islomkhoja, I. (2021). Study Of Student Levels Of Movement Activity And Interest In Physical Training And Sports Teacher Of Faculty Of Physical Culture. Berlin Studies Transnational Journal Of Science And Humanities, 1(1.5 Pedagogical Sciences).
- 8.Azimkhujaevich I. I., Madaminovich D. E. Scientific And Theoretical Approaches To The Use Of The Game Method In Physical Education Lessons For Schoolchildren (Peculiarities Of The Physiological Development Of Schoolchildren) //Ijodkor O'qituvchi. – 2022. – Т. 2. – №. 24. – С. 15-21.
9. Makhmudovna, A. Sh.(2023/4/10). THE MEANING OF INDEPENDENT DECISIONS IN LESSONS GERMAN AS FOREIGN LANGUAGE. IJTIMOYIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMYIY JURNALI, 36-38
- 10.Makhmudovna, A. Sh.(2023/4/10). SOME OPINIOS ABOUT INDEPENDENT DECISIONS IN GERMAN AS FOREIGN LANGUAGE LESSONS. IJTIMOYIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMYIY JURNALI, 31-35
- 11.Azimxo'Jayevich I. I. Training Of Personnel In The Field Of Physical Education And Sports //Eurasian Journal Of Learning And Academic Teaching. – 2022. – Т. 15. – С. 156-160.
- 12.Исломова Н. Л. Теоретические Основы Интерактивных Методов Обучения //Ijtimoiy Fanlarda Innovasiya Onlayn Ilmiy Jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 12-17.
- 13.Исследование Двигательной Активности И Интереса К Физической Культуре У Учащихся Общеобразовательных Школ Иа Исломов- Ijodkor O'qituvchi, 2022
- 14.History And Development History Of Physical Education Ue Mamatov - Экономика И Социум, 2019
- 15.Actual Issues Of Preparing Students For Higher Ducation In The Field Of Physical Culture And Sports Mu Ergashalievich - Spectrum Journal Of Innovation, Reforms And ..., 2022
- 16.Самоконтроль Занимающихся Физической Культурой И Спортом Г.Г. Козлова Ijodkor O'qituvchi 2 (24), 22-29, 2022 Г.
- 17.Injury Prevention In Athletics Ksg Kozlova Galina, Gennadievna Eurasian
- 18.Medical Research Periodical (Emrp), 56-62
- 19.Kozlova G.G. «Long Jump From A Place». «Galaxy» International Interdisciplinary Research Journal» Международный Научный Журнал 2022 Г.
- 20.Козлова Г.Г. «Прыжок В Длину С Разбега» «Periodica» Journal Of Modern Philosophy, Social Sciences And Humanities» Международный Научный Журнал, 2022 Г.
- 21.Methods Of Teaching The Technique Of Athletics To Students Of The Faculty Of Physical Culture Kg Gennadievna Journal Of Pedagogical Inventions And Practices 7, 28-38
- 22.Организация Методов Исследования Через Национальные Подвижные Игры Гм Салимов, Аэ Холлиев, Ут Норбоева - Молодой Ученый, 2015

23.Роль Физического Воспитания Как Учебной Дисциплины Оак Эргашева-
Вестник Науки И Образования, 2022

24.11-12 Yoshli O'quvchilarning Tezkorlik Sifatini Yengil Atletika Mashqlari Yordamida
Takomillashtirish Oa Ergasheva - Ijodkor O'qituvchi, 2022

